

Visão farmacêutica: lar de idosos de Iporá-GO

Thaiomara Alves Silva¹; Emili Alves Faria²; Israel Neres da Silva Júnior²; Karinny Martins Ribeiro²; Laísa Gabriella Cândida Xavier²; Lívia Cássia Barbosa Nascimento²; Maria Eduarda Alves de Souza²; Rafaell dos Santos Peres²; Sabrina Leonel de Oliveira²; Matheus dos Santos Carvalho²; Yasmin Pereira Santos².

Em uma tarde, do mês de junho/2023, foi realizada uma visita em um lar de idosos da cidade de Iporá, pelos discentes do curso de Farmácia, unidade curricular Patologia geral.

No lar estavam presentes cerca de trinta e seis moradores e quatro cuidadores. Após período de conhecimento e conversa com os moradores, foi realizado um momento de diversão, através do bingo e entrega de brindes. Durante este momento também houve diferentes músicas para descontrair e alegrar.

Na visão dos discentes farmacêuticos algumas medidas podem ser realizadas para melhorar a saúde dos idosos, como: revisão e otimização da terapia medicamentosa; educação sobre o uso adequado de medicamentos; promoção da saúde física e mental dos idosos (bem-estar, higiene, boa alimentação, realização de atividades físicas, outros); monitoramento de patologias crônicas (medicamentos e exames).

Além de que, a colaboração entre toda equipe de saúde auxilia na identificação e até resolução de problemas de saúde.

EVIDÊNCIAS:

Figura 1: Conversa com os idosos do lar visitado.

Figura 2: Atividade de entretenimento para pessoas da terceira idade.

¹ - Doutora (USP), Docente da FAI. e-mail: thaiomaras@yahoo.com.br

² - Acadêmicos de Farmácia. Unidade curricular: Patologia geral.